

КРИПТОВАЛЮТА И БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

CRYPTOCURRENCY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

СОРОКИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА,

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

SOROKINA OLGA BORISOVNA,

FSBEI HE "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration".

В статье представлен обзор влияния криптовалют и блокчейн-технологий на цифровую экономику. Определена роль криптовалют в финансовой сфере, потенциальные преимущества и риски, связанные с их использованием, а также возможности применения блокчейн-технологий в различных отраслях цифровой экономики. Выявлено влияние криптовалют и блокчейн-технологий на современные финансовые системы и регулирование. В результате сделаны выводы о том, что указанные технологии могут иметь значительное влияние на развитие современной экономики России, но их использование и интеграция будут зависеть от политических, экономических и регуляторных факторов. Отмечена их роль в цифровой экономике, а также необходимость развивать соответствующую инфраструктуру и регулировку, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость.

The article provides an overview of the impact of cryptocurrencies and blockchain technologies on the digital economy. The role of cryptocurrencies in the financial sector, the potential advantages and risks associated with their use, as well as the possibilities of using blockchain technologies in various sectors of the digital economy are determined. The influence of cryptocurrencies and blockchain technologies on modern financial systems and regulation has been revealed. As a result, it is concluded that these technologies can have a significant impact on the development of the modern Russian economy, but their use and integration will depend on political, economic and regulatory factors. Their role in the digital economy was highlighted, as well as the need to develop appropriate infrastructure and regulation to ensure security and sustainability.

Ключевые слова: *криптовалюта, блокчейн-технологии, цифровая экономика, финансовые технологии, децентрализация, финансовые инновации, цифровые активы, регулирование, финансовая система.*

Key words: *cryptocurrency, blockchain technologies, digital economy, financial technologies, decentralisation, financial innovation, digital assets, regulation, financial system.*

Проследить за развитием электронных денег как нового явления в современном мире стало важной задачей не только для экономистов, но и для обычных пользователей финансовых услуг. Интерес к этой теме обусловлен активным использованием современных финансовых технологий в условиях всеобщего доступа к Интернету и развития цифровой экономики. Исследование сущности электронных денег, включая криптовалюты, а

также моделей регулирования в России и за рубежом, позволит лучше понять этот феномен с точки зрения финансовой безопасности современной мировой финансовой системы [2].

Определение экономической природы электронных денег и криптовалют является ключевым вопросом для понимания их роли. Несмотря на новизну данного явления, исследования в области виртуальных валют все еще не получили должного внимания как в отечественной, так и зарубежной литературе.

В связи с появлением электронных денег без физического носителя всеобщего эквивалента требуется изучение их сущности в контексте новых тенденций цифровой экономики и концепции «Индустрии 4.0» [10].

Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет сделать вывод о недостаточном изучении экономической природы виртуальных валют, их законодательного обеспечения, процессов регулирования цифровой экономики и их использования потребителями. В связи с этим актуальность данной проблематики не вызывает сомнений. Главная цель исследования заключается в анализе развития криптовалют и блокчейн-технологии в условиях формирования цифровой экономики.

Криптовалюта и блокчейн-технологии играют ключевую роль в развитии цифровой экономики. В последние десятилетия мы наблюдаем стремительное развитие интернета и цифровых технологий, что привело к возникновению новых форм экономических отношений. Криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, рипл и другие, стали одним из способов совершения финансовых транзакций в интернете.

Криптовалюта – это цифровые или виртуальные валюты, которые используют криптографию для обеспечения безопасных финансовых транзакций, контроля создания новых единиц и проверки передачи активов. Впервые криптовалюту представил Сатоши Накамото в 2009 году, когда был создан биткоин – самая популярная и распространенная криптовалюта на сегодняшний день.

Криптовалюты изменили понятие денег и финансовых операций. Они позволяют пользователям обмениваться активами напрямую, без посредников, таких как банки или платежные системы. Это делает транзакции быстрыми, дешевыми, безопасными и анонимными.

Криптовалюты также привлекли много внимания инвесторов и предпринимателей. Инвесторы видят в них возможность заработать на росте цены активов, а предприниматели – новые возможности для улучшения финансовых услуг и создания инновационных продуктов [2].

Криптовалюты также оказывают влияние на цифровую экономику. Они стимулируют развитие и принятие новых технологий, таких как блокчейн, который обеспечивает безопасность и прозрачность транзакций. Криптовалюты также могут помочь в решении проблем финансовой инклюзии, обеспечивая доступ к финансовым услугам для миллионов людей по всему миру, у которых нет доступа к традиционным банковским услугам. Криптовалюта играет важную роль в цифровой экономике, открывая новые возможности для финансовых операций, инвестиций и инноваций. В будущем их значение и влияние на экономику, возможно, будут только увеличиваться.

Одной из ключевых технологий, лежащих в основе криптовалют, является блокчейн. Блокчейн – это специальная база данных, которая хранит информацию в виде цепочки блоков, где каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке. Это позволяет обеспечить прозрачность и безопасность транзакций, так как каждый блок подтверждается с помощью криптографии и не может быть изменен без изменения всей цепочки.

Блокчейн-технологии – одно из самых обсуждаемых явлений в мире цифровой экономики. Эта инновационная система хранения данных и транзакций обеспечивает безопасность, прозрачность и децентрализацию процессов. Но что на самом деле представляют собой блокчейн-технологии и как они влияют на цифровую экономику?

Блокчейн – это цепочка блоков, в которых хранится информация о проведенных транзакциях. Каждый блок содержит данные о предыдущем блоке, что создает неизменяемую цепь. Эта система обеспечивает безопасность и надежность хранения данных, так как ее невозможно подделать или изменить без согласия большинства участников сети.

Одним из главных преимуществ блокчейн-технологий является их децентрализованность. То есть нет централизованного управления или контроля над информацией, что делает систему более надежной и устойчивой к вмешательству со стороны недобросовестных участников.

Другим важным аспектом блокчейн-технологий является прозрачность. Все транзакции записываются в публичном реестре, к которому имеют доступ все участники сети. Это обеспечивает открытость и честность процессов, что поддерживает доверие между участниками.

Блокчейн-технологии уже оказывают значительное влияние на цифровую экономику. Они применяются в финансовой отрасли для обеспечения безопасных и надежных транзакций, в сфере логистики для отслеживания поставок и улучшения снабжения, в медицине для хранения медицинских данных и обеспечения конфиденциальности пациентов, а также в других областях.

Следует отметить, что на данный момент осуществляется активная торговля криптовалютами на различных биржах. Например, на 2023 год биржа Binance является крупнейшей по критерию объема торгов, а также является одной из самых надежных в своей отрасли [10]. Главной отличительной чертой блокчейна является использование математических алгоритмов, которое приводит к полному исключению человеческого фактора в ходе принятия решений. Для лучшего понимания, где и как используется блокчейн, разделим его на три категории.

1. Валюта (в качестве системы переводов и цифровых платежей).
2. Контракты (приложения, работающие с разнообразными типами финансовых инструментов).
3. Приложения (распространяются на сферы государственного управления [9]).

Все транзакции в блокчейне хранятся в едином реестре, что имеет определенные преимущества. Например, возможность проверки состояния системы в любой момент времени. Ввиду того, что текущее состояние системы можно восстановить при помощи блокчейна, предположение защищенности не сужает безопасность системы в целом.

Проблема авторизации регулируется за счет использования криптографии с открытым ключом. Данная система действует так: каждому участнику системы выдается пара из секретного и открытого ключа. Открытый ключ может быть с легкостью опубликован для идентификации цифровой личности пользователя, так как секретный ключ невозможно вывести из открытого [8].

В тандеме с блокчейном, электронная подпись даёт возможность не только осуществлять онлайн авторизации, но и реализовывать перманентные транзакции. Существует несколько видов блокчейн: opened, closed, comby (смешанный). Первый вид (opened) или, как его ещё называют «свободный» вид, характеризуется открытостью чтения информации. Второй вид closed, по сравнению со «свободным», имеет соответствующий орган надзора. Недостаток такого вида блокчейн в том, что он по своей структуре наиболее интересен для киберпреступников. Смешанный вид наиболее применим к практике, поскольку сочетает в себе свойства первых двух вариантов. В данном случае речь идет о налаженной системе распределения информации в сочетании с реализацией необходимого надзора. То есть, пользователь имеет доступ к информации, соответствующей его статусу.

В то время как орган надзора, имея возможность просматривать всю информационную базу, посредством идентификации статуса пользователя, ограничивает тех или иных лиц доступу к определённой информации.

Положительным эффектом от использования комбинированного вида можно назвать реализацию контроля над финансовыми операциями со стороны государства, а также защиту от киберпреступлений и нелегальных денежных транзакций.

Блокчейн – перспективная технология будущего, занимающая устойчивые позиции благодаря ряду преимуществ. Возможности данной технологии практически не ограничены и использовать её можно практически в каждой отрасли. Внедрение Блокчейна в жизнь приведёт к глобальной перестройке экономики и общества [1-3].

Таким образом, блокчейн-технологии представляют собой возможность улучшить эффективность, устойчивость и прозрачность процессов в цифровой экономике. Они меняют способ хранения и передачи данных, обеспечивая новые возможности для развития бизнеса и общества в целом.

Существует ряд исследований и аналитических отчетов, посвященных влиянию криптовалют и блокчейн-технологий на экономику России. Они обычно оценивают потенциальные положительные и отрицательные аспекты использования криптовалют и блокчейна в стране.

Некоторые из тематик, рассматриваемых в этих исследованиях, включают следующее:

1. Эффект криптовалют и блокчейна на финансовую систему и рынки капитала в России.
2. Потенциальные преимущества и риски для российской экономики от внедрения технологии блокчейн.
3. Анализ правовых и регуляторных аспектов криптовалют в России и их влияние на экономическую сферу.
4. Перспективы использования криптовалют и блокчейн-технологий в различных областях, таких как банковское дело, логистика, торговля и др [7].

Большинство исследований указывают на значительный потенциал блокчейн-технологий для современной экономики России, включая повышение эффективности бизнес-процессов, повышение прозрачности и снижение издержек. Однако, также отмечаются опасения относительно использования криптовалют и их потенциального влияния на стабильность финансовой системы.

Одним из самых авторитетных исследовательских органов в России, занимающихся изучением криптовалют и блокчейн-технологий, является Центр «Сколково» [4]. Он проводит исследования, конференции и мероприятия, связанные с развитием криптовалют и блокчейн-технологий в России.

Будущее исследования вероятно продолжит изучать влияние криптовалют и блокчейн-технологий на экономику России в соответствии с ее развитием и изменяющейся политикой в отношении цифровых активов.

Использование криптовалют и блокчейн-технологий в цифровой экономике обеспечивает ряд преимуществ. Во-первых, это увеличивает эффективность и скорость проведения финансовых операций, так как больше нет необходимости в посредниках и промежуточных учреждениях. Во-вторых, это повышает безопасность и прозрачность сделок, так как каждая транзакция записывается в блокчейн и доступна для просмотра всем участникам сети. В-третьих, это способствует развитию новых форм бизнеса и инноваций, так как блокчейн позволяет создавать умные контракты и цифровые активы.

Однако, несмотря на все преимущества, криптовалюты и блокчейн-технологии сталкиваются с рядом проблем и вызовов. Например, несовершенная регулировка и нестабильность курсов криптовалют могут привести к финансовым потерям и рискам для инвесторов. Кроме того, существует угроза кибератак и хакерских атак на криптовалютные биржи и кошельки.

Влияние криптовалют и блокчейн-технологий на современную экономику России можно рассмотреть с нескольких точек зрения.

Во-первых, криптовалюты могут предоставить гражданам и компаниям новые возможности для инвестирования и финансовых операций. Это может способствовать развитию цифровой экономики и финансового сектора страны. Однако, российское правительство выражало опасения относительно использования криптовалют из-за потенциальной нелегальной деятельности.

Во-вторых, блокчейн-технологии могут найти применение в различных отраслях национальной экономики, таких как банковское дело, цифровая идентификация, снабжение и логистика, государственные услуги и т. д. Применение блокчейн-технологий может повысить эффективность и прозрачность бизнес-процессов.

Однако стоит отметить, что в России криптовалюты и блокчейн-технологии до сих пор регулируются законодательно, и официальная позиция по их использованию и развитию может сильно варьироваться в зависимости от политических и экономических обстоятельств.

Таким образом, криптовалюты и блокчейн-технологии:

1) Могут иметь значительное влияние на развитие современной экономики России, но их использование и интеграция будут зависеть от политических, экономических и регуляторных факторов.

2) Играют важную роль в цифровой экономике, но для их успешной интеграции необходимо развивать соответствующую инфраструктуру и регулировку, чтобы обеспечить их безопасность и устойчивость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Криптовалюта и блокчейн-технология в цифровой экономике: генезис развития / А.В. Бабкин, Д.Д. Буркальцева, В.В. Пшеничников, А.С. Тюлин // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 5. С. 9-22. DOI 10.18721/JE.10501. EDN ZTSYWB.
2. Криптовалюта и блокчейн-технология в цифровой экономике / Н.В. Озеров, А.А. Гайдукова, Е.Д. Гладилина [и др.] // Развитие финансовых отношений в период становления цифровой экономики: материалы II Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14-15 марта 2019 года / Под научной редакцией А.Ю. Румянцевой. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, 2019. С. 421-424. EDN DJJGON.
3. Бондаревский В.С. Роль криптовалют в современной цифровой экономике // Science and technology innovations: сборник статей III Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 15 мая 2020 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2020. С. 88-91. EDN ZFVOOY.
4. Арутюнов В.В. Технология блокчейн: начало, настоящее, будущее / В.В. Арутюнов, И.Ю. Авралева // Вестник РГГУ. Серия: Информатика. Информационная безопасность. Математика. 2021. № 4. С. 30-46. DOI 10.28995/2686-679X-2021-4-30-46. EDN HGFLPW.
5. Удальцова Н.Л. Цифровая трансформация экономики // Экономические науки. 2018. № 168. С. 15-19. EDN YYGDPF.
6. Благих И.А. Ключевые индикаторы развития цифровой экономики в мире и особенности их применения в ЕАЭС // Проблемы современной экономики. 2021. № 4(80). С. 16-18. EDN IZDTHO.
7. Проскуряков А.Ю. Аспекты создания методологии управления цифровыми финансовыми активами // Статистика и Экономика. 2023. Т. 20. № 4. С. 44-54. DOI 10.21686/2500-3925-2023-4-44-54. EDN YNWIUD.
8. Oliinyk D. Conceptual framework for the digital transformation of the economy and society / D. Oliinyk, D. Nizhnyi // The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformations. Daugavpils: DAUGAVA PRINT, 2019. pp. 65-77. EDN ACSHHR.
9. Назаров Д.М. Экономика 2.0: неоклассика, цифровая трансформация и эволюционная экономика // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 4(142). С. 7-16. EDN AICYAQ.

10. Тищенко И.А. Цифровая экономика как контур исследования цифровой трансформации экономики // Экономические и гуманитарные науки. 2022. № 3(362). С. 3-15. DOI 10.33979/2073-7424-2022-362-3-3-15. EDN EFNWAE.

© Сорокина О.Б., 2024.